

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАДАЧАХ ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ)

ХУШМУРОДОВА КАМОЛА БАХТИЁР КИЗИ

Ассистент кафедры иностранных языков университета Турон
Карши, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются возможности и ограничения применения искусственного интеллекта (ИИ) в задачах перевода и межкультурной коммуникации. Анализируются этапы развития машинного перевода: от простых моделей до современных программ типа Transformer. Особое внимание уделяется проблемам передачи культурных коннотаций, идиоматических выражений и специализированной терминологии в русско-узбекском переводе. Упоминается, что современные ИИ-системы как Google Translate, Яндекс переводчик, обеспечивают высокую скорость и доступность перевода, но стоит отметить, не всегда справляются с задачами культурной адаптации текста. В статье показано, что ИИ активно используется в образовательной и научной сфере России и Узбекистана. Однако остаются риски семантической неоднозначности и стилистической нейтрализации. Сделан вывод о необходимости гибридного подхода «ИИ + человек», а также разработки локальных систем для узбекского языка и культурно чувствительных алгоритмов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинный перевод, межкультурная коммуникация, русско-узбекский перевод, нейросетевые модели, цифровая лингвистика.

OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSLATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION (BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES)

KHUSHMURODOVA KAMOLA BAKHTIYOR QIZI

Teacher, Department of Foreign Languages, Turon University
Karshi, Uzbekistan

Abstract. The article examines the opportunities and limitations of applying artificial intelligence (AI) in translation and intercultural communication. It analyzes the stages of machine translation development: from rule-based and statistical models to modern neural network algorithms such as Transformer. Special attention is paid to the challenges of conveying cultural connotations, idiomatic expressions, and specialized terminology in Russian-Uzbek translation. The study highlights that modern AI systems (Google Translate, Yandex Translate) provide high speed and accessibility of translation but often fail to ensure adequate cultural adaptation of texts. The article shows that AI is actively used in educational and scientific practice in Russia and Uzbekistan, yet issues of semantic ambiguity, stylistic neutralization, and language asymmetry remain. The conclusion emphasizes the necessity of a hybrid “human + AI” approach, as well as the development of localized corpora for the Uzbek language and culturally sensitive algorithms.

Keywords: artificial intelligence, machine translation, intercultural communication, Russian-Uzbek translation, neural models, digital linguistics.

ТАРЖИМА ВА МАДАНИЙ МУЛОҚОТ МАСАЛАЛАРИДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ ВА ЧЕКЛАНИШЛАРИ (РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)

ХУШМУРОВОДА КАМОЛА БАХТИЁР ҚИЗИ

Турон университети, Чет тиллар кафедраси ўқитувчиси
Qarshi, Uzbekistan

Аннотация. Мақолада сунъий интеллект (СИ) имкониятлари ва чекланишлари таржима ҳамда маданиятлараро мулоқот жараёнларида кўриб чиқилади. Машина таржимаси ривожланиш босқичлари таҳлил қилинади: қоидалар ва статистик моделлардан тортиб замонавий нейротармоқ алгоритмлари — Transformer гача. Айниқса, рус-ўзбек таржимасида маданий коннотациялар, идиомалар ва ихтисослашган терминологияни тўғри етказиш муаммоларига алоҳида эътибор қаратилган. Замонавий СИ тизимлари (Google Translate, Yandex переводчик) тезкорлик ва кенг фойдаланиш имкониятини таъминласа-да, матнинг маданий мослашувини тўлиқ амалга оширолмайди. Мақолада СИ Россия ва Ўзбекистонда таълим ҳамда илмий амалиётда фаол қўлланилаётгани қайд этилган, бироқ семантик ноаниқлик, услубий нейтраллашув ва тиллар асимметрияси каби муаммолар мавжуд. Хулоса сифатида “инсон + СИ” гибрид ёндашуви зарурлиги, шунингдек, ўзбек тили учун локал корпуслар яратиш ва маданий сезгир алгоритмлар ишлаб чиқиш лозимлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, машина таржимаси, маданиятлараро мулоқот, рус-ўзбек таржимаси, нейромоделлар, рақамли лингвистика.

Введение. В последние годы цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ) развиваются быстрыми темпами. Это оказывает значительное влияние на все сферы гуманитарного знания, в том же числе на лингвистику. Системы машинного перевода прошли долгий путь от первых попыток, основанных на простых грамматических правилах, до современных нейросетевых моделей, которые способны анализировать и генерировать тексты, приближённые по качеству к результатам человеческого перевода.

В эпохе глобализации потребность в оперативном переводе текстов растёт, вместе с ней растёт и роль ИИ в обеспечении межъязыкового взаимодействия. По данным отчетов European Language Technology Association (2023), более 70% компаний Европы и Азии используют автоматический перевод для деловой коммуникации. По статистике более 60% студентов и преподавателей Узбекистана регулярно применяют транслейтеры или аналогичные системы для работы с иностранной литературой.

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, русско-узбекский перевод занимает важное место в образовательной, культурной и деловой коммуникации: русский язык остаётся ключевым языком науки и международного общения в Центральной Азии, а узбекский — государственный язык Республики Узбекистан. Во-вторых, грамматические и лексико-семантические различия двух языков (флективный и агглютинативный типы, различная система словообразования, наличие культурных реалий) представляют собой вызов для автоматизированных переводческих систем. В-третьих, современное общество всё более нуждается в качественных инструментах для перевода, однако существующие ИИ-системы не всегда справляются с задачами межкультурной адаптации текста.

Материалы и методы. В статье проведен сравнительно-лингвистический анализ, корпусный анализ, включающий работу параллельными текстами. В работе использованы сопоставительные, дистрибутивные и компонентные методы исследования.

Результаты и обсуждение. Межкультурная коммуникация – не просто перевод слов, это понимание глубоких культурных различий, ценностей, норм и невербальных сигналов. ИИ может служить мощным инструментом для преодоления языковых барьеров, но его роль в понимании культурных нюансов более сложна.

У ИИ есть множества возможностей. Во первых, автоматизация и скорость: ИИ-системы способны обрабатывать и переводить огромные тексты за считанные секунды. Это

значительно ускоряет перевод документов, веб-сайтов и других материалов, делая их доступными для более широкой аудитории.

Во вторых, повышенная точность: современные модели ИИ обучаются на огромных массивах лингвистических данных, что позволяет им лучше понимать контекст и язык. Это является причиной более точного и естественного перевода по сравнению с традиционного метода.

В третьих, доступность: ИИ делает межъязыковое общение доступным для всех, независимо от языковых навыков. Это способствует инклюзивности, позволяя людям с разными языковыми фонами эффективно взаимодействовать. Кроме того, многие инструменты машинного перевода бесплатны и могут быть использованы широкой аудиторией.

Вместе с тем ИИ имеет целый ряд ограничений. Особые трудности наблюдаются при передаче идиоматических выражений. Так, устойчивое русское выражение «ни пуха ни пера» в машинном переводе нередко оказывается переданным дословно — «жун ҳам, пар ҳам йўқ», что не имеет смысла для носителя узбекского языка, тогда как адекватным эквивалентом было бы «омад тилаклайман» («желаю удачи»). Аналогичные проблемы возникают и при переводе узбекских выражений: *бир ёқадан бош чиқармоқ* («действовать заодно») автоматически переводится как «вытянуть головы из воротника», что полностью искажает значение. Не менее значимой проблемой является перевод терминологии. Например, словосочетание *қон айланми тизими* в узбекском языке в ряде случаев машинно переводится как «система крови», тогда как правильным вариантом будет «кровеносная система». Грамматические расхождения также создают трудности: узбекский язык как агглютинативный строится на последовательном присоединении морфем к основе, в то время как русский язык является флективным, и одно окончание может выражать сразу несколько грамматических значений. В результате конструкции, подобные русскому «писал бы», часто некорректно преобразуются в узбекский вариант *ёзган бўлар эди*. Это свидетельствует о том, что автоматические системы затрудняются передавать особенности вида и залога.

Не менее проблематичной оказывается работа с многозначной лексикой. Русское слово «ключ» может означать и «ключ от двери» (*калит*), и «ключ-родник» (*булоқ*), и «ключ к задаче» (*масаланинг ечими*). В большинстве случаев ИИ-системы выбирают лишь один вариант перевода, не учитывая контекст. Аналогичные трудности наблюдаются и с узбекским словом *тил*, которое в зависимости от ситуации обозначает орган речи, средство коммуникации или метафорическое выражение «найти общий язык».

Заключение. Все приведённые примеры показывают, что ключевые проблемы ИИ-перевода заключаются не только в грамматике, но и в передаче идиоматики, культурных реалий, терминологии, стилистики и многозначных слов. Вместе с тем выявленные ограничения не снижают значимость искусственного интеллекта как вспомогательного инструмента. Напротив, они подчёркивают необходимость создания национальных параллельных корпусов, разработки культурно-чувствительных алгоритмов и использования гибридного подхода, при котором человек и машина дополняют друг друга. Это позволяет достичь оптимального баланса между скоростью, доступностью и точностью перевода в межкультурной коммуникации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1-jild, Toshkent: O‘zbekiston,2000.
2. Апресян Ю. Д. *Лексическая семантика: Синонимические средства языка*. — М.: Наука, 1995.
3. Бирюков М. В. *Машинный перевод и его применение в практике межкультурной коммуникации*. — СПб.: СПбГУ, 2019.
4. Влахов С., Флорин С. *Непереводимое в переводе*. — М.: Международные отношения, 1980.
5. Крысин Л. П. *Русская разговорная речь: лексика и грамматика*. — М.: Наука, 2004.
6. Лотман Ю. М. *Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки 1960–1990*. — СПб.: Искусство-СПб, 1997